

ISSN: 2181-4066

DOI Journal 10.56017/2181-4066

JOPAPS

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Volume 1, Issue 4

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 4-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-4

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-4

ТОШКЕНТ - 2023

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2023-4>

Бош муҳаррир:

Нишонова З. – психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов О. Ғ. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори

Таҳририят аъзолари:

Абдужаббарова М. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Абдурахимов Қ. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Акмалов А. – педагогика фанлари номзоди, доценти
Акрамова Ш. – педагогика фанлари доктори, профессор
Алиев М. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори
Джураев Д. – педагогика фанлари доктори
Душанов Р. – психология фанлари номзоди, доценти
Негматовна Г. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Разакова Р. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тўйчиева С. – психология фанлари номзоди, доцент

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Педагогика фанлари

NASIROV Umid Baxtiyarovich

O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar Akademiyasi ofitseri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7809131>

TA'LIMDA KOMPETENSIYAGA ASOSIY YONDASHISH VA FOYDALANISH

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada kompetensiyaga asoslangan yondashuv ta'lim mazmunini yangilash asoslaridan biri sifatida qaraladi. Ta'lim jarayonidagi asosiy vakolatlar, shuningdek, ta'lim muassasasining o'quv jarayonida ularning shakllanish darajasini baholashga imkon beruvchi ko'rsatkichlar tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: kompetensiyaga asoslangan yondashuv, kompetensiya, kasbiy kompetensiya, shaxsiyat, kasbiy ta'lim.

АННОТАЦИЯ

В данной статье компетентностный подход рассматривается как одна из основ обновления содержания образования. Проанализированы основные компетенции в образовательном процессе, а также показатели, позволяющие оценить уровень их сформированности в образовательном процессе образовательного учреждения.

Ключевые слова: компетентностный подход, компетентность, профессиональная компетентность, личность, профессиональное образование.

ANNOTATION

In this article, the competence-based approach is considered as one of the bases for updating the educational content. The main competences in the educational process, as well as indicators that allow to assess the level of their formation in the educational process of the educational institution, are analyzed.

Key words: competence-based approach, competence, professional competence, personality, professional education.

Jamiyat taraqqiyotining yangi yo'nalishlari bilan bog'liq holda yuzaga kelayotgan savollarga javob izlash, bizni ta'lim tizimini isloh qilishda yangicha yondashuvlarni aniqlash zaruriyatiga olib keldi. So'nggi paytlarda jamiyatda qadriyatlarga yo'naltirilganlik, ta'limda esa aksiologik (qadriyat) yondashuv, ta'limni insonparvarlashtirish usullaridan biri sifatida kuzatilmoqda.

Zamonaviy jamiyatning rivojlanish tendentsiyalari (globallashtirish, axborotlashtirish, tarmoqchilik) jamoatchilik ongini qadriyatlarga qayta yo'naltirishni nazarda tutadi. Zamonaviy dunyoda sodir bo'layotgan ijtimoiy o'zgarishlarni baholab, N.S. Rozov qadriyat inson ongini, dunyoqarashning yetakchi shakli sifatida qayd etadi.

Zamonaviy mahalliy pedagogikada, mutaxassislar tayyorlashning asosini tashkil etuvchi juda ko'p turli xil yondashuvlar ma'lum. Ular orasidan allaqachon yuzaga kelgan va o'rnatilgan (bilimga yo'naltirilgan, tizimli, faoliyatga asoslangan, shaxsga yo'naltirilgan va boshqalar) va nisbatan yaqinda pedagogika fanining ilmiy almashinishiga kirgan yangilarini ajratib ko'rsatish mumkin (vaziyatli, kontekstli, sinergetik, poliparametrik va boshqalar). Ikkinchisini kompetensiya yondashuvi bilan bog'lash mumkin.

Mahalliy mualliflarning ta'kidlashicha, ushbu yondashuv "Ayniqsa mashhur bo'lib bormoqda va davlatimiz tomonidan amalga oshirilayotgan ta'lim siyosatining kontseptual asosi bo'lishini da'vo qilmoqda. Nufuzli xalqaro tashkilotlar va milliy assotsiatsiyalar, shu jumladan Yevropa Ittifoqi" [1, B.121].

"Kompetensiya" atamasi birinchi marta Craig. C muallifligidagi maqolada paydo bo'lgan. NATIJALAR VA MUHOKAMA Lundberg 1970 yilda "Planning the Executive Development Program"(Ijroiyni rivojlantirish dasturini rejalashtirish) deb nomlangan, so'ngra David MacClellandning 1973 yilda "Testing for Competence Rather than for Intelligence" (Aql-idrok uchun emas, balki kompetentsiyani sinovdan o'tkazish) nomli asosiy risolasida (2-bandda keltirilgan).

O'shandan beri bu atama Richard Boyatzis va boshqalar tomonidan ommalashgan. Oqituvchi ta'limi va ish samaradorligida bu atama qo'llaniladigan ikkita kontekstdir. Houstanning 1987 yildagi fikriga ko'ra, "Kompetentsiyalar" o'qituvchi ta'limining "kompetentlikka asoslangan" talablari bo'lib, o'qituvchi-stajyor, o'qituvchi ta'lim dasturini muvaffaqiyatli yakunlash uchun ko'rsatishi kerak bo'lgan bilim, ko'nikma va qadriyatlarni o'z ichiga oladi". Shuningdek, ba'zi olimlar "kompetentlik"ni ish faoliyatini yaxshilash uchun foydalaniladigan bilim, ko'nikma va xatti-harakatlarning kombinatsiyasi yoki ma'lum bir rolni bajarishga qodir bo'lgan va yetarli malakaga ega bo'lish holati yoki sifati sifatida ko'rishadi.

Hozirgi kunda an'anaga ko'ra, oliy kasbiy ta'limning maqsadlari bitiruvchi o'zlashtirishi kerak bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalar majmui bilan belgilanadi. Bugungi kunda bu yondashuv etarli emasligini isbotladi. Jamiyatga, birinchi navbatda, ish beruvchiga kelgusi hayotiy faoliyatga qo'shilishga tayyor, ular oldida turgan hayotiy va kasbiy muammolarni amaliy hal qila oladigan bitiruvchilar kerak. Bu ko'p jihatdan olingan bilim va ko'nikmalarga emas, balki ba'zi bir qo'shimcha fazilatlarga ham bog'liq bo'lib, ularni belgilash uchun ta'limning zamonaviy maqsadlarini tushunishga ko'proq mos keladigan "kompetentlik" va "kompetentsiya" tushunchalari qo'llanilishi lozim.

Yillar davomida oliy ta'lim tizimida ta'limni an'anaviy ravishda tushuntirish, jamiyat ehtiyojlarini qondirib kelgan edi. Chunki bu tizim universitet bitiruvchilariga keyingi kasbiy faoliyatining deyarli butun davri uchun yetarli miqdorda bilim va ko'nikmalarni taqdim etib kela olgan. Biroq, XX asr oxiri XXI asr boshlariga kelib, inson hayotining barcha jabhalarida o'zgarishlar sur'ati tobora oshib ketdi. Shu bilan birga ishlab chiqarish korxonalari murakkablashib, zamonaviy bilimlar, bilim talab qilina boshlandi. Kasbiy faoliyatning ijodiy elementlari ulushining ortishi fonida ijro etuvchi elementlarning hajmi kamaydi. Sayyoramizning asosiy resursi uzoq vaqtdan beri pul yoki tabiiy resurslar emas, balki "inson kapitali" bo'lib keldi.

Ayni kunga kelib dunyoda to'plangan ma'lumotlar har 5 yilda yangilanadi - bu universitetda mutaxassis tayyorlash vaqti bilan taqqoslanadigan davr. Butun dunyoda o'zlashtiriladigan ma'lumotlar hajmining keng ko'lamlari o'sishi tufayli ta'lim sifatini oshirish mumkin emasligi ayon bo'ldi.

O'qishni tugatgandan so'ng darhol yangi sharoitlarda malakali ishlashga qodir kadrlar etishmasligi muammosiga duch keldi.

Diplomga ega bo'lgan mutaxassislar cheklangan miqdordagi bilimga ega bo'lgan vaziyatda undan foydalanish va to'ldirish ko'nikmalari bo'lmasa, u holda jamiyat ishlab chiqaruvchi kuchlarining rivojlanishini to'xtatuvchi omilga aylanadi.

1967 yilda AQShda bo'lib o'tgan xalqaro konferentsiyada bu holat "yangi madaniyat va eski ta'lim tizimi" o'rtasidagi qarama-qarshiliklarning kuchayishi tufayli dunyo ta'lim tizimidagi umumiy inqiroz sifatida tasniflangan. Jahon ilmiy hamjamiyatining sa'y-harakatlari bilan ta'minlangan bilimlarni to'plash tezligi o'quvchilarning individual kognitiv qobiliyatlari bilan tubdan cheklangan bilimlarni o'zlashtirish tezligidan oshib ketadi [2].

Ta'limdagi inqiroz hodisalari 1992 yilda BMT konferensiyalarida (Rio-de Janeyro), 1996 yilda Bernda bo'lib o'tgan "Yevropa uchun asosiy kompetentsiyalar" simpoziumida va 1997 yilda Palermoda bo'lib o'tgan "Oliy ta'limni o'zgartirish bo'yicha Yevropa dasturi" forumida ham tasdiqlandi.

1988 yilda Boloniya universitetining 900 yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimda Evropaning 80 ta universitetlari rektorlari Evropa ta‘lim tarixidagi eng yirik loyihaning boshlanishi bo‘lgan Magna Charta Universitarum (Magna Charta Universitarum) ni imzoladilar. “Boloniya jarayoni” deb nomlangan tizim [3].

“Boloniya jarayoni” jarayonida Yevropa ish beruvchilar hamjamiyati tomonidan o‘qitishning an’anaviy “bilim” paradigmasi “faoliyat” (kompetentlik) paradigmasi bilan to‘ldirildi, shuning uchun ta‘lim modeli kompetentsiyaga asoslangan deb nomlandi.

Lotin tilida kompetentsiya (competere) – layoqatli munosib bo‘lmoq, shaxsning biror bir sohadan habardorlik, bilish darajasi [4].

Bu sohada odam tegishli qobiliyatlarga ega bo‘lib, unga ushbu sohani oqilona hukm qilish va unda harakat qilish imkonini beradi.

Ta‘lim kompetentsiyalari ta‘limga shaxsiy yondashuv bilan bog‘liq bo‘lib, ular faqat ma‘lum harakatlarni amalga oshirish jarayonida namoyon bo‘ladi va tasdiqlanadi.

Kompetentsiya - bu shaxsiy xususiyatlarning allaqachon shakllangan to‘plami. Ya‘ni, malakali mutaxassis zarur bilim, ko‘nikma va tajribaga ega bo‘lgan shaxs bo‘lib, kompetentsiya esa ana shu zaruriy kompetensiyalar majmuasiga ega bo‘lgan shaxsiy xususiyatdir [2, B.9].

Kompetentsiyaga asoslangan yondashuv shaxs va jamiyat manfaatlarini uyg‘unlashtiradigan va ilg‘or tarjima tizimini yaratishga imkon beradigan mutaxassisning yakuniy modelini yaratishga imkon beradi.

Mutaxassislarning ta‘kidlashicha, globallashuv va malakaviy xususiyatlarning o‘sib borayotgan harakatchanligi sharoitida professional ko‘nikmalar emas, balki asosiy va ijtimoiy kompetensiyalar birinchi o‘ringa chiqadi: shaxsning o‘z hayot yo‘lini qarama-qarshi, ko‘p qutbli, doimiy o‘zgaruvchan sharoitda mustaqil ravishda qurish qobiliyati [5].

Kompetensiya deganda shaxs xususiyatlarining yaxlit xarakteristikasi, universitet bitiruvchisini ma‘lum sohalar (kompetensiyalar) bo‘yicha faoliyatni amalga oshirishga tayyorlash natijasi tushuniladi.

Sxematik ravishda ZUNlar tizimida kompetensiyalarning shakllanishini ko‘rib chiqadigan bo‘lsak u holda quyidagicha o‘z aksini topadi (1-rasm).

1-rasm. Kompetentsiyani shakllanishi

Rasmdan ko‘rinib turibdiki, ZUN tarkibiy qismlarining o‘zaro to‘qnashuvi (bir-biriga kirib borishi) qanchalik yaqin bo‘lsa, kompetentsiya ham shunchalik yuqori bo‘ladi (soyali maydon kattaroq), bu insonning malaka darajasini belgilaydi.

Kompetensiyalar xususiyatlarning yig‘indisini ifodalaydi (bilim va ularni qo‘llash, ko‘nikmalari, mas‘uliyat va lavozimlarga nisbatan) va shaxs ko‘rsata oladigan daraja yoki darajani tasvirlash uchun ishlatiladi. Shu nuqtai nazardan, kompetentsiya yoki kompetensiyalar to‘plami insonning ma‘lum qobiliyat yoki ko‘nikmalarni namoyon qilishi va yutuq darajalari baholanishi mumkin bo‘lgan vazifani bajarishdagi qobiliyatini anglatadi. Qobiliyatlar, masalan, asosiy vakolatlar orqali ko‘rsatilishi va shuning uchun baholanishi mumkin: professional, shaxsiy va kommunikativ [2, B.13].

Kompetentsiya tushunchasi nafaqat kognitiv va operatsion texnologik komponentlarni o‘z ichiga oladi, balki motivatsion, axloqiy, ijtimoiy va xulq-atvor, ya‘ni, kompetentsiya har doim ma‘lum bir shaxsning maqsadni belgilashdan (bu kompetentsiya nima uchun kerak) aks ettiruvchi-baholashgacha (u bu kompetentsiyani hayotda qanchalik muvaffaqiyatli qo‘llaydi) fazilatlarini bilan to‘ldiriladi.

Oliy ta‘limning yangi sifatiga global tendentsiya, birinchi navbatda, OTM bitiruvchilarining turli va keng kontekstlarda ham kasbiy, ham ijtimoiy rollarni bajarishga tayyorgarlik darajasiga qo‘yiladigan talablarning o‘zida borayotgan murakkab, tizimli, fanlararo va yaxlitligida namoyon bo‘ladi. Bu so‘nggi yillarda tizim-faoliyat, shaxs-faoliyat, qiymat va boshqa shunga o‘xshash natijalar va mazmuni shakllantirishga yondashuvlarni umumlashtirish va sintez qilish sifatida oliy ta‘lim natijalariga kompetensiyaga asoslangan yondashuvning jadal rivojlanishida namoyon bo‘ladi.

Kompetentsiyali yondashuv o‘qitish texnologiyalarini mustaqil tadqiqot ishlariga yo‘naltirishni, talabning ijodiy fazilatlarini rivojlantirishni talab qiladi, bu esa, o‘z navbatida, o‘zlashtirilgan bilim, ko‘nikma va malakalar sifatini baholashni innovatsion uslubiy qayta qurishni talab qiladi. Mustaqil ishlash texnologiyalari, ta‘lim natijalarini baholash va axborot texnologiyalari ta‘limda asosiy o‘ringa ega bo‘lmoqda. Shu bilan birga, ikkinchisi zamonaviy o‘quv jarayonining texnologik asosi bo‘lib xizmat qiladi. Ular ommaviy ta‘lim sharoitida samarali ishlashga imkon beradi, auditoriya mashg‘ulotlari va talabning mustaqil ishlarini o‘tkazish uchun asos bo‘lib, o‘qitish va baholashning turli xil pedagogik texnologiyalarini ta‘minlaydi, har bir o‘quvchining barcha bosqichlarida o‘quv natijalari haqida ma‘lumot beradi [6].

Oliy ta‘limda, ta‘lim natijalariga kompetensiyaga asoslangan yondashuv zamonaviy ta‘lim islohotlarining o‘zagi, kompetensiyaga asoslangan yondashuvni amalga oshirish ekanligini ta‘kidlash uchun barcha asoslar mavjud.

Tadqiqotchi nuqtai nazaridan, “tarbiyaviy kompetentsiya” – ta‘lim mazmunining sifat jihatidan rivojlantirish bilan bog‘liq bo‘lgan o‘quvchi shaxsining rivojlanish darajasi hisoblanadi. O‘quvchining ta‘lim kompetensiyasini shakllantirish, shart-sharoitlarni ta‘minlash uchun, birinchi navbatda, yuqori darajadagi kasbiy kompetensiyaga ega bo‘lgan tegishli pedagogik kadrlar bo‘lishi kerak.

N.G. Milovanova va V.I. Prudaevaning fikriga ko‘ra, “kompetentsiya - bu kontseptual tizim va tushunishni talab qiladigan amaliy faoliyatni amalga oshirish qobiliyati, operatsion faoliyatga imkon beradigan tegishli fikrlash turi. Yuzaga kelayotgan muammo va vazifalarni faol hal etish” [2, B.12].

Kompetentsiya ularga nisbatan yuqori sifatli ishlab chiqarish faoliyati uchun zarur bo‘lgan ob‘ektlar va jarayonlarning ma‘lum doirasiga nisbatan o‘rnatiladigan o‘zaro bog‘liq shaxs xususiyatlari majmuini o‘z ichiga oladi. Ko‘pgina olimlarning pedagogik aks ettirish predmeti bo‘lgan va natijada turli xil talqinlarga ega bo‘lgan kompetentsiya ko‘pincha shaxsning tegishli vakolatga ega bo‘lishi, egaligi, shu jumladan uning unga va faoliyat predmetiga shaxsiy munosabati sifatida belgilanadi. Boshqacha qilib aytadigan bo‘lsak, kompetentsiya ta‘limga (shu jumladan kasbiy) qandaydir begonalashtirilgan, oldindan belgilangan talabni nazarda tutadi, kompetentsiya esa allaqachon o‘rnatilgan shaxsiy sifatni (xarakterni) nazarda tutadi. Kompetensiyalarni shakllantirish yangi fan mazmunini emas, balki turli pedagogik texnologiyalarni talab qiladi.

Asosiy kompetensiyalar turli vaziyatlarda qo‘llanilishi mumkin bo‘lgan barcha kasblar va mutaxassisliklar uchun umumiy bo‘lgan asosiy, universal kompetensiyalar sifatida qaraladi.

Xulosa o‘rnida shuni ta‘kidlash joizki, kompetensiyaga asoslangan yondashuvni qo‘llash va ta‘lim faoliyati sub‘ektlarining (o‘qituvchilar, o‘qituvchilar) kasbiy kompetensiyasining xarakteristik xususiyatlarini aniqlash uning ta‘limdagi kasbiy faoliyat muvaffaqiyatining yetakchi omili sifatida shakllanishini aniqlashga imkon beradi.

IQTIBOSLAR

1. Подавалова Т.В., Подавалова И.В. Возможности реализации компетентностного подхода в преподавании истории государства и права в юридическом вузе // Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. 2009. № 1(1). 189 с.
2. Сергеев, А.Г. Компетентность и компетенции: монография / А.Г. Сергеев ; Владим. гос. ун-т. – Владимир: Изд-во Владим. гос. ун-та, 2010. – 107 с.
3. Болонский процесс: результаты обучения и компетентностный подход (книга и приложение 1) / под науч. ред. В.И. Байденко. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2009. – 536 с.
4. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 8000 га яқин сўз ва сўз бирикмаси. Ж. II/ Е-М / Масъул муҳаррир А. Мадвалиев. – Т.: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” давлат илмий нашриёти, 2020. – 396 б.
5. Морозова, Н.Н. Модель исследовательских компетенций / Н.Н. Морозова, И.М. Фадеева // Университетское управление. – 2007. – № 5. – С. 43
6. Шихонин, А.А. Оценивание компетенций в сетевой среде вуза / А. А. Шихонин, В.А. Тарлыков // Высшее образование в России. – 2009. – № 9. – С. 17 – 24.

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 4-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-4

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-4

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz